

NOVODOBÝ PROBLÉM SPOLOČNOSTI - DLHODOBÁ NEZAMESTNANOSŤ

Lenka Pčolinská

Abstract

The article addresses current economic and social problem of long-term unemployment. It is based on the division of unemployment and the reference to the individual indicators that create and maintain long-term unemployment. Slovak Republic has been for more than 10 years at the forefront of the comparison between the countries of the European Union. Groups of the population who are mostly affected by long-term unemployment require special social policy programs to create conditions for assistance because individuals affected by long-term unemployment are not only in the economic crisis but also in the social and personal crisis. This weakens not only the production capacity of an individual, but also affects the country productivity.

Key words

Unemployment, long-term unemployment, social enterprises.

JEL classification

E24, J64

Úvod

Nezamestnanosť predstavuje vo svete ekonomiky makroekonomickú veličinu, ktorá je jednou zo základných parametrov hodnotenia životnej úrovne jednotlivých krajín. Nezamestnanosť vo svojej podstate však predstavuje problém a zároveň je negatívnym faktom, ktorý sa dotýka nielen samotnej ekonomiky a jej výkonnosti, či produktivity, ale dotýka sa i sociálneho života jednotlivca a jeho okolia. Z historického hľadiska a sledovaním vývoja jednotlivých hospodárskych systémov môžeme povedať, že nezamestnanosť je stále prítomný aspekt v jednotlivých ekonomikách, ale i celosvetovom merítku.

1 Nezamestnanosť, jej formy a dopady na spoločnosť

Práca je dôležitou podmienkou dôstojnej existencie človeka, prináša mu nielen materiálny prospech, ale súčasne mu dáva pocit sebarealizácie a spoločenskej užitočnosti. Vŕahuje človeka do radu sociálnych vzťahov, uspokojuje jeho potreby ctižiadosti, sebauplatnenia a sebaúcty. Náhla, neočakávaná strata práce je v našej kultúre veľkým zásahom do života ľudí, je dokonca traumatizujúcim existenciálnym zážitkom (Buchtová, Šmajš, Boleloucký, 2013). Riziko stať sa nezamestnaným sa zvyšuje s dĺžkou nezamestnanosti a znižuje s dĺžkou zamestnanosti (Plum, 2016). Na druhej strane je nezamestnanosť jedným z najdôležitejších problémov súčasnej trhovej ekonomiky a zostáva jedným z najväčších problémov v mnohých krajinách celého sveta (Björklund, Häggström, Nyström, 2017).

Snaha o vytvorenie nových pracovných príležitostí, ako aj snaha o zmenšenie ťarchy nezamestnanosti je vážnym ekonomickým problémom, ale aj sociálnym a politickým problémom (Lisý a kol., 2011). O to väčšie dopady primárne na jednotlivca nastanú, ak je dlhodobo nezamestnaný.

Na problematiku nezamestnanosti môžeme nazerať z viacerých uhlov pohľadu a definovať ju viacerými spôsobmi. Z *hľadiska situácie na trhu* rozdeľujeme nezamestnanosť na dva typy:

a) Dobrovoľná nezamestnanosť – je to stav, keď nie je zamestnané celé ekonomicky aktívne obyvateľstvo, a to kvôli tomu, že časť ekonomicky aktívneho obyvateľstva nechce pracovať za mzdu, ktorá im je na trhu ponúkaná (alebo z iného dôvodu – uspokojivá práca).

b) Nedobrovoľná nezamestnanosť - je problémom pre národné hospodárstva štátov. Existuje kvôli povahe socioekonomického prostredia (vrátane charakteristík ako trhová štruktúra, vládne intervencie – neprimerane vysoká minimálna mzda spôsobuje rast nezamestnanosti a celkový dopyt po práci). Potenciálni pracujúci ľudia sa pre nezamestnanosť nerozhodujú sami a dobrovoľne (Beblavý, 2012).

Z *hľadiska príčin vzniku* (Hricová, Matisková, 2014) sa nezamestnanosť člení na 3 druhy:

a) **frikčná** – vzniká v dôsledku pohybu pracovníkov medzi rôznymi pracovnými miestami – napr. keď sa ľudia sťahujú, keď ľudia menia pracovné miesto, hľadajú lepšie platenú prácu, alebo prácu, ktorá im viac vyhovuje svojimi podmienkami, alebo v prípade hľadania práce čerstvých absolventov škôl. K frikčnej patrí aj sezónna nezamestnanosť, ktorá je spôsobená sezónnym charakterom niektorých prác, napr. v poľnohospodárstve, stavebníctve alebo cestovnom ruchu. Nikdy sa nerovná nule.

b) **štruktúrna** - je spôsobená nerovnomerným vývojom rôznych odvetví a odborov. Niektorých profesií môže byť niekedy nadbytok a iných je nedostatok. Nesúlad nemusí mať charakter vecný, či profesný, ale aj miestny a regionálny (na východnom Slovensku je nezamestnanosť vyššia, ako v okolí Bratislavy.)

c) **cyklická** - súvisí s priebehom hospodárskeho cyklu; je spôsobená ekonomickou recesiou – t.j. poklesom výstupu v dôsledku ponukového alebo dopytového šoku.

Hricová a Matisková (2014) rozdeľujú nezamestnaných do nasledovných skupín:

1. skupina – cca. 5-7% nezamestnaných (záleží od tej-ktorej krajiny), ktorí nechcú pracovať. V každej krajine sú takéto „nezamestnateľní“ ľudia, ktorým vyhovuje sociálna sieť a stačia sociálne dávky. Občas si niečo privyrobia alebo ich živí niekto iný.

2. skupina - skupina nezamestnaných, ktorá je evidovaná na úradoch práce preto, lebo úrad práce za nich platí zdravotné poistenie a prípadne aj ostatné platby do poisťovních fondov. Je to pre nich istým spôsobom výhodné. Napríklad, ak sa chcú starať o nezaopatrované deti. Úrad im nemôže zabezpečiť zamestnanie, preto sú naďalej evidovaní ako nezamestnaní.

3. skupina - tí, ktorí pracujú a pritom sú v evidencii úradov práce. Sú to pracujúci načierno – v zahraničí alebo aj vo vlastnej krajine. Ich počet nie je známy.

4. skupina - do tejto skupiny patrí asi polovica z celkového počtu nezamestnaných, ktorí sú naozaj nedobrovoľne bez práce, majú záujem pracovať, ale nemajú kde.

Z *hľadiska času* môžeme nezamestnanosť rozdeliť na krátkodobú a dlhodobú, pričom:

a) **Krátkodobá nezamestnanosť** je len dočasná a preto nie je z hľadiska štátu alebo iného aktéra sociálnych istôt a štandardov veľkým problémom. Verejná politika sa týmto typom nezamestnanosti nemusí príliš zaoberať. Takáto nezamestnanosť vzniká napríklad vtedy, ak sa presťahujeme do iného mesta a nejaký čas trvá, kým si v ňom nájdeme prácu.

b) **Dlhodobá nezamestnanosť** trvá viac ako jeden rok a je oveľa rizikovejšia, pretože faktor dĺžky nezamestnanosti je veľmi dôležitý pre opätovné zapojenie sa nezamestnaného do

pracovného procesu. Dlhodobo nezamestnaní totiž často inklinujú k alkoholizmu, násiliu, znižujú sa im pracovné návyky a schopnosti, čo výrazne negatívne znižuje ich schopnosť zapojiť sa späť do spoločnosti.

c) **Veľmi dlhodobá nezamestnanosť**, ktorá trvá dlhšie ako dva roky (Beblavý, 2012).

Vysoká miera nezamestnanosti tvorí problém pre hospodárstvo a spoločnosť. Pre hospodárstvo sa jedná o stratu cenných zdrojov. Pre spoločnosť znamená problém vďaka poklesu príjmov a s ním spojenými problémami. V období vysokej nezamestnanosti sa nízky výkon hospodárstva navyše premieta do nálady a postojov ľudí a do ich rodinného života (Samuelson, Nordhaus, 2010).

Nezamestnanosť je prítomná v každej spoločnosti. Slovenská republika sa tiež potýka s problémom nezamestnanosti. Môžeme však badať jej vývoj, ktorý sa preukázal ako závislý a úzko prepojený od typu ekonomického zriadenia. Po roku 1989 s nástupom trhovej ekonomiky sa zmenila situácia i na trhu s prácou. Dlhoročné pracovné istoty a prevažná zamestnanosť v socializme - v umelo diktovanom systéme, bola zrazu ohrozená a formovaním trhovej ekonomiky počas 27 rokov sa i problém nezamestnanosti rozrástol. Trh ako otvorené miesto ponuky a dopytu ovplyvňoval jednotlivé subjekty, ktoré nevykazovali zo začiatku pružnosť a dynamickú reakciu pre tvorbu pracovných miest, prejavila sa ich neschopnosť reagovať, resp. vnímať potreby spoločnosti. S tým súvisiace bariéry pre vznik malých a stredných podnikov otvorili problém vysokej nezamestnanosti.

V súčasnosti podľa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR (UPSVAR) bola miera nezamestnanosti k 31. 12. 2016 8,76%. Pre porovnanie, k 31. 7. 2017 bola evidovaná miera nezamestnanosti na Slovensku 6,7%. Tento znížený ukazovateľ v mesiaci jún môže byť spôsobený výkyvmi sezónneho charakteru vplyvujúcimi na sezónnu nezamestnanosť. Aj keď miera nezamestnanosti dosahuje historické minimá, medziregionálne rozdiely sú dlhodobo veľké a poukazujú na problémy dlhodobej nezamestnanosti, a to u konkrétnych skupín obyvateľstva. Podľa Pavlíka (2016), rozdiely medzi regiónmi môžu mať neprijemné ekonomické a závažné sociálne a politické dôsledky, preto sú považované za negatívny jav.

Miera evidovanej nezamestnanosti v okresoch SR k 31.12.2016

Obrázok 1 Miera evidovanej nezamestnanosti v okresoch SR k 31. 12. 2016

Zdroj: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR (UPSVAR), 2017

Na Obrázku 1 môžeme vidieť, že najväčší problém s nezamestnanosťou trápí stredné a východné Slovensko (okresy označené zelenou a tmavohnedou farbou). V niektorých

okresoch na východnom a strednom Slovensku je miera nezamestnanosti v rozmedzí 12-20%, v závislosti aj od sezónnych výkyvov. Tieto okresy, či regióny majú jednak sťažené podmienky s tvorbou nových pracovných príležitostí, na druhej strane sa tu nachádzajú aj skupiny obyvateľstva, ktoré vykazujú dlhodobú nezamestnanosť. Tá ohrozuje konkrétne skupiny občanov a vyradzuje ich natrvalo z trhu práce. Starostlivosť o dlhodobo nezamestnaných predstavuje preto náročný proces. V ďalšom texte si objasníme pojem dlhodobá nezamestnanosť, jej príčiny a dopady na človeka a spoločnosť.

2 Dlhodobá nezamestnanosť

V 90. rokoch minulého storočia sa prvýkrát objavil problém dlhodobej nezamestnanosti ako jedna z hlavných tém sociálnej politiky. Dlhodobá nezamestnanosť začala rásť po tom, ako skončili ropné šoky (v 70. rokoch), kedy veľa ľudí prišlo o prácu a neskôr si (aj kvôli zmene štruktúry ekonomiky, spôsobenej napríklad aj ropnými šokmi a nástupom počítačov) napriek zlepšeniu situácie a rastu ekonomiky nevedeli nájsť novú (Beblavý, 2012). Podľa OECD (2017), sa dlhodobá nezamestnanosť vzťahuje na ľudí, ktorí boli nezamestnaní 12 mesiacov alebo viac. Dlhodobá nezamestnanosť spôsobuje významný duševný a materiálny stres pre postihnutých a ich rodiny. Obzvlášť znepokojuje aj tvorcov politik, keďže vysoké miery dlhodobej nezamestnanosti naznačujú, že trhy práce fungujú neúčinne. Miera dlhodobej nezamestnanosti ukazuje podiel týchto dlhodobo nezamestnaných medzi všetkými nezamestnanými. Tento ukazovateľ sa meria ako percento nezamestnaných.

Okrem objektívnych okolností (aktuálny stav ekonomiky, trhu práce, vysoké náklady na dochádzanie do práce a pod.) a subjektívnych (neochota pracovať za ponúkanú mzdu, rozpor ponúkanej práce s presvedčením a pod.) je niekedy dlhodobá nezamestnanosť spôsobená aj nezaujmom pracovať, ktorý je spôsobený zle nastavenými motiváciami (ak sa viac oplatí zostať na štátnej podpore než pracovať). Ak takáto situácia vznikne a štát ju nerieši, je to veľká chyba – nielen pre budúce náklady spojené s podporou, ale aj s komplikáciami, spôsobenými stratou pracovných návykov a ďalšími rizikovými faktormi dlhodobej nečinnosti (Beblavý, 2012). Ako konštatuje Lisý (2011) znovuzaradenie dlhodobo nezamestnaných do práce je pre spoločnosť oveľa nákladnejšie než sprostredkovanie práce pre krátkodobo nezamestnaného.

V Európe dosiahla dlhodobá nezamestnanosť v polovici 90. rokov až vyše 50%. Znamená preto vážny spoločenský problém, pretože každá rodina disponuje záložnými zdrojmi – úspory a príspevky v nezamestnanosti – iba na obmedzenú dobu (Samuelson, Nordhaus, 2010). Dlhodobá nezamestnanosť na Slovensku je v medzinárodnom porovnaní jednou z najvyšších, čo sa týka podielu na celkovej nezamestnanosti (Lubyová a kol., 2015). Slovensko podľa údajov OECD zastávalo od roku 2004 – 2008 prvé miesto v dlhodobej nezamestnanosti medzi štátmi Európskej Únie. Miera dlhodobej nezamestnanosti sa pohybovala v tom období na Slovensku na úrovni 60,6% -73,1% (pozri tabuľka 1).

Tabuľka 1 Miera dlhodobej nezamestnanosti v krajinách EÚ (v %)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Austria	27,1	25,5	28,0	27,2	24,3	21,7	25,4	26,3	24,9	24,6	27,1	29,2	32,3
Belgium	49,0	51,7	51,2	50,4	47,6	44,2	48,8	48,3	44,7	46,0	49,9	51,7	52,0
Bulgaria	59,5	59,8	55,7	58,9	51,7	43,3	46,1	55,7	55,2	57,3	60,4	61,2	59,6
Croatia	53,8	58,4	60,1	60,0	62,3	55,7	56,3	61,3	63,7	63,6	58,5	63,0	52,3
Cyprus	27,4	23,5	19,3	18,6	13,6	10,4	20,4	20,8	30,1	38,3	47,7	45,3	45,1
Czech Republic	51,8	53,6	55,2	53,4	50,2	31,2	43,3	41,6	43,4	44,9	44,5	48,3	43,2
Denmark	21,1	23,1	20,1	16,1	13,1	9,1	20,1	24,1	28,1	25,1	25,1	26,1	22,1
Estonia	51,1	54,2	48,6	49,8	31,2	27,3	45,3	57,3	54,7	44,5	45,3	38,3	31,6
Finland	23,4	24,9	24,8	23,0	18,2	16,6	23,6	22,6	21,7	21,2	23,1	25,1	26,6

France	40,3	40,8	41,8	39,9	37,4	35,1	40,1	41,2	40,3	40,5	42,7	42,8	44,4
Germany	51,8	53,0	56,4	56,6	52,5	45,5	47,3	47,9	45,4	44,7	44,3	44,0	41,2
Greece	52,9	51,9	54,1	49,7	47,1	40,4	44,6	49,3	59,1	67,1	73,5	73,1	72,0
Hungary	45,1	46,1	46,3	47,5	47,3	42,4	50,3	48,8	46,6	49,8	48,9	46,7	47,3
Ireland	34,9	33,4	31,6	30,0	26,1	29,1	49,1	59,3	61,7	60,6	59,2	57,6	55,3
Italy	49,0	49,8	49,6	47,5	45,7	44,6	48,5	52,0	53,2	56,9	61,4	58,9	58,3
Latvia	42,1	44,6	33,9	27,1	24,0	25,8	45,0	54,5	52,1	48,5	43,1	45,5	42,6
Lithuania	51,4	52,8	45,2	32,4	21,5	23,7	41,7	52,1	49,2	43,0	44,7	42,9	38,6
Luxembourg	21,0	26,4	29,5	28,7	32,4	23,1	29,3	28,8	30,3	30,4	27,4	28,4	39,5
Malta	46,7	48,6	39,6	41,3	42,7	42,0	44,9	47,3	48,6	45,7	46,9	43,7	43,5
Netherlands	34,2	40,2	43,0	39,4	34,4	24,8	27,6	33,2	33,5	35,6	39,9	43,6	42,7
OECD - Total	31,3	31,8	31,0	28,2	24,6	23,5	31,4	33,5	34,1	35,2	35,3	33,7	30,5
Poland	47,9	52,2	50,4	45,9	29,0	25,2	25,5	31,6	34,8	36,5	36,2	39,3	35,0
Portugal	44,4	48,3	50,4	47,2	47,4	44,2	52,2	48,4	48,8	56,4	59,6	57,4	55,4
Romania	58,9	56,3	57,8	50,0	41,3	31,6	34,6	41,0	44,2	45,2	41,1	43,9	50,3
Slovak Republic	60,6	68,1	73,1	70,8	66,0	50,9	59,3	64,0	63,7	66,6	66,8	62,3	56,6
Slovenia	51,4	47,3	49,3	45,7	42,2	30,1	43,3	44,2	47,9	51,0	54,5	52,3	54,5
Spain	31,9	24,4	21,6	20,4	18,0	23,1	36,6	41,6	44,4	49,7	52,8	51,6	48,4
Sweden	18,9	x	x	12,8	12,1	12,8	17,3	18,2	17,5	17,0	16,8	17,6	16,8
United Kingdom	20,5	21,1	22,4	23,8	24,2	24,5	32,6	33,5	34,7	36,2	35,7	30,7	27,2

Zdroj: OECD, 2017

Ani od roku 2010 sa situácia príliš nezlepšovala a Slovensko bolo stále na prvom mieste v miere dlhodobej nezamestnanosti v rámci krajín Európskej únie. V posledných rokoch 2014 až 2016 badať istý pokles (obrázok 2). Slovenská republika však naďalej zostáva v popredí krajín Európskej Únie v miere dlhodobej nezamestnanosti. Tá je dlhodobo najvyššia a predstavuje vážny problém najmä pre vybrané skupiny populácie. Ak si porovnáme jednotlivé krajiny Európskej únie, najmenšia miera dlhodobej nezamestnanosti je v krajinách severnej Európy – Švédsko a Fínsko. Susedné Rakúsko má tiež jednu z najnižších mier dlhodobej nezamestnanosti v Európe. Naopak, najvyššia miera dlhodobej nezamestnanosti trápi v posledných rokoch Grécko, Bulharsko a Taliansko.

Obrázok 2 Miera dlhodobej nezamestnanosti v rámci krajín EU (v %)

Zdroj: OECD, 2017

Porovnanie medzi krajinami V4 (obrázok 3) taktiež indikuje Slovenskú republiku ako krajinu, ktorá dlhodobo zápasí s nezamestnanosťou osôb, ktoré sú bez práce dlhšie ako 1 rok. Čo sa týka krajín V4, najnižšiu mieru dlhodobej nezamestnanosti má Poľsko. Pohybuje sa na úrovni 35%.

Obrázok 3 Miera dlhodobej nezamestnanosti v krajinách V4 (v %)

Zdroj: OECD, 2017

V tabuľke 2 môžeme vidieť percento nezamestnaných podľa dĺžky nezamestnanosti (údaj za mesiac júl 2017). Percento dlhodobých nezamestnaných, teda tých, ktorí sú bez práce viac ako 12 mesiacov bolo v mesiaci júl 46,9%. Ak by sme chceli analyzovať ako dlho sú bez práce dlhodobo nezamestnaní, vidíme, že najväčší počet predstavujú nezamestnaní bez práce vyše 48 mesiacov, t.j. 4 roky. To je už ohrozená kategória, ktorá má sťažené možnosti opätovne sa zamestnať. Dlhý výpadok z pracovného prostredia spôsobuje, že táto skupina ľudí stráca pracovné návyky, no najmä sociálne a komunikačné zručnosti, dostávajú sa i psychické problémy - strata sebavedomia, beznádej a skepsa. Celkovo sa tento jav prejavuje na znížení kvality života tejto skupiny ľudí.

Tabuľka 2 Štruktúra uchádzačov o zamestnanie podľa doby trvania nezamestnanosti v SR

Územie	UoZ spolu	v tom (v mesiacoch)														
		menej ako 7			7 - 12			viac ako 12								
		spolu	v tom		spolu	v tom		spolu	v tom							
			do 3	4 - 6		7 - 9	10 - 12		13 - 18	19 - 24	25 - 30	31 - 36	37 - 42	43 - 48	nad 48	
Bratislavský kraj	14067	8266	5058	3208	2235	1373	862	3566	982	526	404	265	238	212	939	
Trnavský kraj	11378	7011	4489	2522	1747	1084	663	2620	647	425	270	179	130	121	848	
Trenčiansky kraj	14537	7736	4975	2761	2207	1280	927	4594	993	573	405	305	248	218	1852	
Nitriansky kraj	20473	9545	5994	3551	3100	1775	1325	7828	1435	900	652	566	521	415	3339	
Žilinský kraj	20921	10048	6201	3847	3239	1872	1367	7634	1641	1046	639	496	377	337	3098	
Banskobystrický kraj	36961	11256	7054	4202	5111	2659	2452	20594	2723	2189	1371	1218	982	876	11235	
Prešovský kraj	50929	15452	9559	5893	7462	3843	3619	28015	3946	3315	2039	1828	1297	1166	14424	
Košický kraj	46229	13472	8208	5264	6643	3512	3131	26114	3767	2844	2023	1643	1319	1155	13363	
Slovensko	215495	82786	51538	31248	31744	17398	14346	100965	16134	11818	7803	6500	5112	4500	49098	
%	100	38,4			14,7			46,9								

Zdroj: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR (UPSVAR), 2017

Podľa Lisého (2011) možno medzi faktory vplyvajúce na vznik a pretrvávanie dlhodobej nezamestnanosti zaradiť:

- a) nedostatočná kvalifikácia a chýbajúce praktické skúsenosti,
- b) nízke finančné ohodnotenie ponúkanej práce a nezáujem nezamestnaných o tieto pracovné miesta,
- c) nezáujem o prácu v dôsledku závislosti na podpore vyplácanej štátom,
- d) nedostatočná sebadôvera uchádzačov o prácu,
- e) nezáujem a diskriminácia určitých skupín nezamestnaných zo strany zamestnávateľov,
- f) objektívne okolnosti ako je napr. situácia v ekonomike, na trhu práce v regióne, bydlisko, náklady na dochádzanie za prácou a pod.

Medzi hlavné problémy spojené s dlhodobou nezamestnanosťou patrí najmä fakt, že opätovné zaradenie dlhodobo nezamestnaných do práce znamená pre spoločnosť vyššie náklady než sprostredkovanie práce krátkodobo nezamestnaným. Znamená však tiež veľmi veľké komplikácie a množstvo problémov pre samotného človeka, ktorý je dlhodobo nezamestnaný. Dlhodobá nezamestnanosť býva častá najmä u ľudí, ktorí sú počas pracovnej kariéry opakovane nezamestnaní. Vo zvýšenej miere sa týka tiež príslušníkov niektorých sociálnych kategórií (nekvalifikovaní pracovníci, ženy atď.) (Beblavý, 2012).

Nezamestnanosť ohrozuje viac určité skupiny populácie, čo potvrdzuje skúsenosť takmer zo všetkých priemyselne vyspelých krajín. Na tieto skupiny by mali byť zamerané politiky zamestnanosti a podporné programy umožňujúce ľuďom prístup k pracovnému trhu. K týmto skupinám populácie podľa Buchtovej, Šmajsa, Boleluckého (2013) patria mladí ľudia, prevažne absolventi škôl bez pracovných skúseností, ženy s malými deťmi, zdravotne postihnutí občania, starší ľudia, ľudia s nízkym vzdelaním, rómske etnikum a v súčasnosti aj prichádzajúci imigranti.

Dlhodobá nezamestnanosť podľa Hanganioho a Gerku (2009) najviac postihuje tieto skupiny populácie:

- nepružnú, dlhodobo nezamestnanú pracovnú silu,
- osoby s nízkymi príjmami, nekvalifikovanú pracovnú silu a v rámci nej najmä ženy s nízkym mzdovým ohodnotením,
- osoby s kumulovanými osobnými a sociálnymi handicapmi,
- príslušníkov etnických skupín a imigrantov,
- obyvateľov vidieckych oblastí,
- zdravotne postihnutých jedincov,
- mladistvých, najmä problémových jedincov.

Podľa Dereníka (2011) sa medzi dlhodobo nezamestnanými na Slovensku nachádzajú najmä nízkokvalifikovaní mladí ľudia bez základného alebo len so stredoškolským vzdelaním alebo naopak obyvatelia nad 50 rokov, ktorí stratili prácu a majú problém sa zamestnať. Iní autori (Lubyová a kol., 2015) uvádzajú ako rizikové skupiny tiež osoby s nízkym vzdelaním, mladých ľudí a rómske etnikum.

3 Sociálna ekonomika a sociálne podniky ako možné riešenia dlhodobej nezamestnanosti

Pre zníženie dlhodobej nezamestnanosti je potrebné zvlášť klásť dôraz na tieto skupiny obyvateľov: nízkokvalifikovaní obyvatelia a ľudia starší nad 50 rokov. Kým v prípade nízkokvalifikovaných by mohla pomôcť uplatniť sa na trhu práce najmä vyššia podpora rekvalifikácie, budovania pracovných návykov a vzdelávanie v sektoroch s potenciálom

budúcich investícií, u starších obyvateľov by čiastočné riešenie mal poskytnúť najmä medzitrh práce. Dlhodobo nezamestnaní v problematických regiónoch strácajú motiváciu aktívne vyhľadávať prácu a sú odkázaní na príjem zo sociálneho systému (Dereník, 2011). Podpora vzdelávania je nevyhnutnou a všeobecne účinnou zložkou stratégie pre podporu zamestnateľnosti (Lubyová a kol., 2015).

Ďalšou možnosťou vytvorenia priestoru pre dlhodobo nezamestnaných, ktorí sa ocitajú na okraji spoločnosti a možno ich označiť ako marginalizovanú skupinu, sú subjekty sociálnej ekonomiky - sociálne podniky. Tieto subjekty naplňajú víziu "ľudskej ekonomiky" s podporou miestnych inštitúcií, podnikov a neziskových organizácií, sú prínosom pre stabilitu v regióne. Môžu sa stať nástrojom zmierňovania dopadov ekonomickej krízy najmä tým, že zamestnávajú osoby, ktoré mali doposiaľ príjem zo sociálnych dávok, alebo využívaním miestnych ľudských a iných zdrojov (Dohnalová a kol., 2015). Sociálny podnik je teda organizácia, ktorej primárnym účelom je vytvorenie pracovných príležitostí pre sociálne vylúčené osoby (Hangoni, Gerka, 2009). A dlhodobo nezamestnaní sa v mnohých prípadoch už radia k sociálne vylúčeným osobám. Na Slovensku je sociálny podnik ukotvený aj v legislatíve, je viac inštitucionalizovaný a presne vymedzený, čo sa týka hospodárenia, aj pracovných síl. Zákon č. 5/2004 o službách zamestnanosti definuje sociálny podnik ako sociálny podnik pracovnej integrácie, s cieľom integrácie dotknutých skupín obyvateľstva – teda znevýhodnených uchádzačov o prácu (z rôznych dôvodov).

Čo sa týka vymedzenia náplne sociálneho podniku pracovnej integrácie, zákon vymedzuje sociálny podnik takto: „sociálny podnik pracovnej integrácie na účely zákona o službách zamestnanosti je právnická alebo fyzická osoba, ktorá:

- a) zamestnáva zamestnancov, ktorí pred prijatím do pracovného pomeru boli znevýhodnenými uchádzačmi o zamestnanie v zmysle zákona o službách zamestnanosti v počte, ktorý predstavuje najmenej 30 % z celkového počtu jeho zamestnancov;
- b) poskytuje podporu a pomoc zamestnancom, ktorí pred prijatím do pracovného pomeru boli znevýhodnenými uchádzačmi o zamestnanie, najst' zamestnanie na otvorenom trhu práce“ (Zákon č.5/2004).

Medzi znevýhodnených uchádzačov sú podľa §8 ods. 1 písm. c) zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti zaradení aj dlhodobo nezamestnaní. Ide o začleňovanie práve tých občanov do pracovných činností, ktorí stratili, resp. nikdy nemali pracovné návyky. Ide o prepojenie nástrojov štátu s miestnou samosprávou pri eliminovaní nezamestnanosti, najmä ak ide o obecné (mestské) sociálne podniky. Títo občania pôsobia v obci, či v meste, miestna samospráva vykazuje určité náklady na služby i pre nich, preto je potrebné, aby boli takýmto spôsobom začlenení do spoločnej deľby práce, samozrejme za pracovnú odmenu.

Jedným z východísk riešenia situácie nerovnomernej nezamestnanosti v regiónoch a problematiky znevýhodnených skupín obyvateľstva – dlhodobo nezamestnaných je teda práve sociálna ekonomika, ktorej nástrojom je sociálne podnikanie. To môže byť v správe aj miest alebo obcí, ale aj fyzických osôb, resp. iných právnických osôb. Podľa Romanovej (2013), sociálna ekonomika, ktorej súčasťou sú sociálne podniky, bojuje proti nezamestnanosti, ktorá je jedným z hlavných sociálnych problémov v súčasnej dobe.

Záver

Dlhodobá nezamestnanosť je vážnym sociálnym a ekonomickým problémom, ktorý zasahuje do každej ekonomiky. Prehlbovanie sociálnej priepasti medzi dlhodobými nezamestnanými a pracovným trhom je potrebné riešiť prostredníctvom rôznych sociálnych programov. Sociálna

ekonomika a subjekty, ktoré sú jej súčasťou, vytvárajú priestor pre pomoc marginalizovaným skupinám populácie. Dlhodobo nezamestnaní vyžadujú už špeciálne prístupy v rámci socializácie i začlenenia sa do pracovného tempa. Sociálne podniky, ktoré nie sú zamerané prioritne na dosahovanie výkonnosti a zisku, sú preto vhodným riešením pre opätovné nadobudnutie pracovných zručností, skúseností, komunikačných schopností a iných kompetencií, prioritne dlhodobo nezamestnaných.

Literatúra

BEBLAVÝ, Miroslav. *Sociálna politika*. [online]. Ebook, 2012 [cit. 9.9.2017] Dostupné z: http://www.socialnapolitika.eu/files/8613/5393/1103/mbeblavy_socialna_politika.pdf

BJÖRKLUND, Ove, HÄGGSTRÖM, Elisabeth and NYSTRÖM, Lisbet, 2017. Young Finnish Unemployed Men's Experiences of Having Participated in a Specific Active Labor Market Program. *American Journal of Men's health*. 11(5), 1426-1435. ISSN 15579891

BUCHTOVÁ, Božena, ŠMAJS, Josef, BOLELOUCKÝ, Zdeněk, 2013. *Nezamestnanosť*. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-4282-3

DERENÍK, Dávid. Dlhodobo nezamestnaní - celoslovenský, no najmä regionálny problém. *Trend* [online]. 2011, [cit. 9.9.2017]. ISSN 1335-0684. Dostupné z: <https://www.etrend.sk/koment-analytikov-nezamestnanost/dlhodobo-nezamestnani-celoslovensky-no-najma-regionalny-problem.html>

DOHNALOVÁ, Marie, DEVEROVÁ, Lenka, LEGNEROVÁ, Kateřina, POSPÍŠILOVÁ, Tereza, 2015. *Lidské zdroje v sociálních podnicích*. Praha: Wolters Kluwer ČR. ISBN 978-80-7552-060-9

HANGONI, Tomáš a GERKA, Milan, 2009. *Človek – práca – nezamestnanosť*. Prešov: Pravoslávna bohoslovecká fakulta, Prešovská univerzita v Prešove. ISBN 978-80-555-0163-5

HRICOVÁ, Romana a MATISKOVÁ, Darina, 2015. *Všeobecné ekonomické teórie. Teória, príklady, testy, otázky do diskusie*. Prešov: European Union. ISBN 978-80-971905-1-4

LISÝ, Ján, 2011. *Ekonomía*. Bratislava: Iura Edition. ISBN 978-80-8078-406-5

LUBYOVÁ, Martina, ŠTEFÁNIK, Miroslav a kol., 2015. *Trh práce na Slovensku 2016+*. Bratislava : Ekonomický ústav SAV a Filozofická fakulta UK v Bratislave. ISBN 978-80-7144-256-1

PAVLÍK, Marek. *Podpora lokální ekonomiky: využití skrytých potenciálů v regionech*. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 9788075523907

PLUM, Alexander, 2016. Becoming unemployed and poor in Great Britain. *Applied Economic Letters*. 24 (18), 1289-1293. ISSN 1466-4291

ROMANOVÁ, Daniela, 2013. Sociálna ekonomika a jej dopad na elimináciu nezamestnanosti. In *Elektronický zborník abstraktov z odborného workshopu „Riešené projekty – terminologické a odborné problémy“*, Košice: PHF EU, ISBN 978-80- 225-3660- 8

SAMUELSON, Paul A. a Wiliam D. NORDHAUS, 2010. *Ekonomie*. Praha: NS Svoboda. ISBN 978-80-205-0629-0

OECD. 2017. Long-term unemployment rate (indicator). doi: 10.1787/76471ad5-en (Accessed on 06 September 2017)

UPSVAR. 2017. *Miera evidovanej nezamestnanosti v okresoch SR k 31.12.2017*. [online] Bratislava: UPSVaR, 2017 [cit. 26. 5. 2017] Dostupné z: https://m.smedata.sk/api-media/media/image/sme/1/23/2352191/2352191.jpeg?rev=3&_r=0.8474795547314198

Zákon č. 5/2004 o službách zamestnanosti

Kontaktná adresa autora

Ing. Lenka Pčolinská, PhD.

Katedra ekonomiky a riadenia verejnej správy

Fakulta verejnej správy

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Popradská 66

041 32 Košice

lenka.pcolinska@upjs.sk